

فخير الناس قرناً بعد الصحابة من شافه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنهم الدين والسنن

"Sahobalardan keyingi eng yaxshi avlod - bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari bilan suhbat qurgan, ulardan din va sunnatni saqlab qolgan va o'tkazganlardir". Tobeinlarning ilm ar rijolda o'rni va hadis tadviniga qo'shgan hissasi:Ma'lumki, hadisning ustuni isnoddir uning tarkibi esa roviylardir. Bu ikki narsa hadis matniga eltuvchi yo'l va hadis ilmidagi eng muhim narsalardandir. Isnodning ahamiyati haqida ulamolar quyidagicha fikr bildirishgan:Abu Abbos Muhammad ibn Abdu Rohman Dog'uvliy aytadiki: "Men Muhammad ibn Hotam ibn Muzaffarni shunday deganini eshitdim: "Albatta, Alloh bu ummatni isnod bilan ikrom qildi, e'zozladi va afzal qildi. Hech bir oldingi o'tgan ummat ham va hozirgi ummat ham isnodga ega emas.", deb".Shayxul Islom Abul Abbos Ibn Taymiy aytadiku: "Alloh bu ummatni isnod bilan xosladi. Uni diroyat uchun xavfsiz qildi. Hech bir ahli kitob o'zidan isnodni meros qoldirmagan va bu ummat isnod bilan zaif va sahichni, egri va to'g'rini farqladi."deb. Yahyo al Qatton; "Isnod bu dindandir". Abdulloh ibn Muborak aytadiki: "O'z dinini isnodsiz so'ragan kishi xuddiki narvonsiz yuqoriga ko'tarilmoqchi bo'lgan kishi kabi" deb aytishgan. Muhaddislarning asosiy ishlari roviylarning ishonchlilik darajasini aniqlashdan iborat bo'lgan. Roviylari to'liq va aniq zikr qilinmagan hadislar muhaddislar tomonidan ishonchli rivoyat sifatida qabul qilinmagan.Ushbu shartga tobeinlar davrida qattiq amal qilingan. Shu bilan birga roviylarni ishonchli deb qabul qilish uchun ham ma'lum shartlar qo'yilgan. Bunda, bir hadisni qabul qilish uchun roviy va hadisga juda qattiq talablar qo'yilgan.Roviylarga qo'yilgan asosiy shartlardan biri ularning «adolatli» va «zabtli»bo'lishlari edi.Roviylar haqidagi ilm eng sharafli ilmlardan hisoblanib, bu ilm haqida eng dastlabki gapirgan shaxslar tobeinlardan bo'lgan.

Tobeinlarga keladigan bo'lsa, ularning qovillari ta'dilda ko'p bo'lgan, ulardan jarh kamroq rivoyat qilingan. Bunga sabab, tobeinlar tabaqasining olamlar sarvari Muhammad a.s.ga yaqin davrda yashaganlaridir. Musulmonlardan hech biri u davrda Allohga va uning Rosuliga yolg'on gapirishga jur'at eta olmagan. Faqat u davrda zaif deb topilganlarning ko'pchiligi aqida tomonidan zaif bo'lgan yoki tashqi mazhablar ya'ni xorijiyatlardan bo'lgan va hifzining sustligi va johilligi tufayli zaif deb topilgan. Bu davrda roviylar haqida hamma narsa so'ralish boshlangandan so'ng hatto shunday gap aytishdiki: "Nega buncha bu kishi haqida so'rayverasiz? Unga uylanish niyatiz bormi?" deb

Agar biror hadis aytilsa hadis roviylari haqida so'rash boshlanardi. Bu roviy qachon tug'ilgan yoki vafot etgan, bu roviyni qachon uchratding, qayerda uchratding deb.Bu davrda hifzga alohida etibor berilgan va tobeinlardan bo'lgan roviylar ham o'ta xotirasi kuchli bo'lgan.Masalan, Xalifa bolalari uchun Imom Zuhriyga hadisni yozib berishini so'raydi. Zuhriy 400ta hadisni yozdiradi, so'ng bu sahifa yo'qolib qoladi so'ng qayta aytib turishini iltimos qilishadi Zuhriy aytib beradi va birinchi yozilgani topilgani ikkinchi marta yozilgan hadislar birinchisidan bir harf ham boshqacha emas ekanligini aniqlashadi.

Tobeinlar davrida roviylarni surishtirish, ularni jarh va ta'dil qilishni kimlar boshlab bergan deyishsa, olimlar quyidagicha javob berishadi: Ali ibn Madiniy "Sharh ul Ilal li Ibni rojib" asarida aytadiki: "Ibn Sirin birinchilardan bo'lib isnod haqida surishtirgan", deb. Romahrumuziy "Alhadis ulFasil" asarida Yahyo al Qattondan rivoyat qilib aytadiki: "Shu'ba isnod haqida so'ragan eng birinch shaxslardandir", deb. Bundan kelib Doktor Muhammad AzZahroniy "Ilmu Rijol Nashatuhu va tatovvaruh" asarida yozadiki: "Sahobalar davrini tugashi bilan, eng avval ilm ar rijol bilan shug'ullanganlar va roviylarni poklagan (siqo deb topganlar) Ibn Sirin va Shu'ba ibn Hajjojdir. U ikkisidan kishilarni ishonchli deb hisoblashni, boshqalarni zaif deb topishni o'rganishgan" deb. Shu'ba ibn Hajjoj (83-160hij.) birinchilardan bo'lib jarh va ta'dil bilan shug'ullangan va u bu sohaga qattiq qo'llik bilan yondashgan olimlardan hamdir. Rivoyat qilinishicha, Talha ibn Masrifdan bir hadis eshitgan va har gal uni uchratganida undan shu hadis haqida so'rayvergan. Bir kuni undan so'rashdi: "Nega har safar ayni bir hadis haqida so'rayverasiz?" deb, shunda u aytdiki: "Men uning xotirasini sinab ko'rmoqchi edim, agar u biror narsani o'zgartirsa uni tark qilmoqchi edim" deb. Bilamizki, tobeinlar davrida jarh va ta'dilga doir atamalar ishlab chiqilib qo'llanila boshlangan masalan: Jarhga doir ibn Sirining gapi: Abu Shuayb Muhammad ibn Siringa Akroma haqida nima deysiz deb so'raganda ibn Sirin aytdiki: "uni jannat ahlidan bo'lishi meni tashvishga solmaydi, lekin u yolg'onchi." Ta'dilga doir: Hammud ibn zayddan rivoyat qilinadi, Abu Haysam aytadi: "Muhammad ibn Sirindan so'radim: Kim senga bu hadisni aytdi?- deb,- Ibn Sirin aytdiki: "Assabt, Assabt Ayub" deb. Ya'ni hujjat bo'la oladi deb.

Ibn Adiy Mug'iyradan rivoyat qiladi: "Shu'bani huzurida Qatoda zikr qilindi va Shu'ba aytdiki: "U o'sha tun o'tin yig'uvchisidir" deb. Ya'ni u hujjat bo'la olmaydi degan ma'noda.

Termiziydan rivoyat qilinadiki, Shu'ba aytdi: "Horis menga hadis rivoyat qildi va u yolg'onchi edi"

Ta'dilga doir qavli: Shu'ba Masruq ibn Ajdi haqida aytadiki: "Men Masruqchalik ilm talabida ufqlarning ufqi bo'lganini ko'rmadim". Temiziy "Ilal" asarida yozadiki, Hasan Basriy aytdi: "Mabad al Jahani adashganlarning adashganidir" deb. Tobeiylar va ularning shogirdlari faoliyati natijasida musulmonlar yashaydigan o'lkalarda ustoz-shogird an'analari rivojlanib, hadis ilmi maktablari vujudga keldi. Manbalarda Madinada Said ibn Musayyab, Ali ibn Husayn (vaf. 93/712 y.), Abu Salama ibn Abdurrahmon ibn Avf (vaf. 94/713 y.) kabi yigirmaga yaqin tobeiylarning roviy va rivoyatlarni tahlil qilib, ular orasidan ishonchlilarini saralash bilan shug'ullanishgani zikr etiladi

Hadislarning tadvini rivojiga tobeinlarning qo'shgan hissasi: Bilamizki, dastlab hadislarni sahobalar og'zaki tarzda yodlab boshqa sahobalarga yetkazishgan tobeinlar davriga kelib esa hadislarni bir kitobga jamlash ishlari boshlandi Xalifa Umar ibn Abdulazizning taklifi bilan ilk bor tarqoq sahifalarda va xotiralarda qolgan va shu tarzda yo'qolib ketish arafasida bo'lgan hadislarni to'plandi. Dastlab Umar ibn Abdulazizning o'gli

Solim ibn Abdullohning (tobeinlarning ulug'i, vaf.106/725)sadaqalar borasidagi risolalari bo'ldi.

Bu ishga ilk qo'l urgan tobein imom az Zuhriy bo'ldi. Bu xizmati bilan "Bu ilmni mendan oldin hech kim yig'magan" deb ayta oldi. Ibn Al Madiniy uni Madinada isnodga asoslangan hadis ilmining eng kata ustuni deb hisoblagan.

Yana bir ilk hadisga doir kitob ta'lif qilgan tobeinlardan biri Abu Hurayra r.a.ning talabasi Hammom ibn Munabbahdir. Bu asari "As Sahifat usSahiha" deb nomlanib, unda 140ta mashhur hadislarini keltirgan va bu uning shogirdi Mamur ibn Roshid tomonidan to'liq rivoyat etilgan.

Suriya mintaqasining eng buyuk olimlaridan biri Anas ibn Molikning shogirdi Makhul suriyada tuzilgan ilk sistematik tasnifning sohibi hisoblanadi va Az Zuhriyning aytishi bo'yicha uni u davrda ko'rgan to'rtta buyuk olimlari qatoriga kirg'izgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xatib Bag'dodiy – "Tarixi Bog'dod" ,Qohira "Dor ul G'arb al Islamiya" 2001 yil
2. Shamsiddin Muhammad ibn Ahmad Zahabiy – "Siyarul-alam van-nubala". 1
3. Abdulmuhiy ibn Abdulqodir. Ilm al-jarh va at-ta'dil: qavoiduhu va aimmatuhu. – Asyut: Maktaba al-jomia al-azhariya, 2011.
4. Shamsiddin Muhammad ibn Ahmad Zahabiy – "Tazkiratul huffaz"
5. Mahmud Tahhon – "Taysir mustalah al-hadis".
6. Sayid Abdul Majid G'ovriy- " Ilmu Rijol ta'rifuhu va kutubuhu" „Dar Ibn Katheer“ Beyrut, 2007yil
7. Doniyor Murodov – "Hadis to'plamlarini qiyosiy o'rganish" Toshkent:Sharq,2019yil
8. Doniyor Murodov – "Hadisshunoslik" o'quv qo'llanma.Toshkent,Islom Universtiteti,2005yil
9. Muxlis.uz